

BARQAROR RIVOJLANISHGA ERISHISHDA TA'LIM METODOLOGIYALARINI QIYOSIY-TAHLILY O'RGANISHNING AHAMIYATI

Xudaynazarov Egambergan Madraximovich

Pedagogika fanlari falsafa doktori(PhD), dots. professor v.b

Ma'mun universiteti ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va tijoratlashtirish ishlari

bo'yicha prorektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13771057>

Annotatsiya: Barqaror rivojlanishning asosiy negizi inson kapitali hisoblanadi. Ta'lim insonning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ijtimoiy ongini oshirish va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim vosita sifatida qaraladi. Ushbu maqolada turli ta'lim metodologiyalari va ularning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga qo'shadigan hissasi qiyosiy-tahliliy jihatdan o'rganiladi. Ta'lim metodologiyalarining mazkur maqsadlarga erishishdagi roli va ularning zamonaviy ta'lim jarayonida qo'llanilishi haqida fikr yuritiladi.

Abstract: Human capital is the main basis of sustainable development. Education is considered as an important tool for developing human knowledge and skills, raising social awareness and achieving the goals of sustainable development. This article compares and analyzes different educational methodologies and their contribution to achieving the goals of sustainable development. The role of educational methodologies in achieving these goals and their use in the modern educational process are discussed.

Аннотация: Человеческий капитал является основной основой устойчивого развития. Образование рассматривается как важный инструмент развития человеческих знаний и навыков, повышения общественной осведомленности и достижения целей устойчивого развития. В данной статье сравниваются и анализируются различные образовательные методики и их вклад в достижение целей устойчивого развития. Обсуждается роль образовательных методик в достижении этих целей и их использование в современном образовательном процессе.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish, ta'lim metodologiyalari, qiyosiy tahlil, faol ta'lim, muammoli ta'lim, virtual ta'lim, onlayn platformalar, BMT, barqaror rivojlanish maqsadlari, ta'lim samaradorligi.

Key words: Sustainable development, educational methodologies, comparative analysis, active education, problem-based education, virtual education, online platforms, UN, sustainable development goals, educational effectiveness.

Ключевые слова: Устойчивое развитие, образовательные методики, сравнительный анализ, активное образование, проблемное образование, виртуальное образование, онлайн-платформы, ООН, цели устойчивого развития, эффективность образования.

Kirish.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) tomonidan 2015-yilda qabul qilingan Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM) insoniyat va sayyoramiz uchun eng muhim masalalarga yechim topishga qaratilgan [3]. 2030-yilgacha mo'ljallangan 17 ta asosiy maqsadlar orasida qashshoqlikka barham berish, ocharchilikni tugatish, sog'liqni saqlashni yaxshilash, sifatli ta'limni ta'minlash, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash va boshqa global muammolar joy olgan. Ushbu maqsadlar tomon siljish nafaqat davlatlar va hukumatlarning siyosati, balki ilmiy tadqiqotlarning tizimli tashkil etilishi bilan ham bog'liq. Xususan, davlatimizda ham bu borada

chora tadbirlar olib borilmoqda, bunga yaqqol dalil sifatida O'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori tasdiqlangan [1].

Ushbu maqolada BRMga yo'naltirilgan tadqiqotlarni samarali tashkil qilish usullari va ularning amaliyotga tatbiqi haqida so'z yuritimiz.

Tadqiqotlarni tizimli tashkil etish.

BRMga yo'naltirilgan tadqiqotlarni tizimli tashkil qilish quyidagi asosiy omillarni o'z ichiga oladi: *strategik rejalashtirish, resurslarni boshqarish, ilmiy hamkorlik, monitoring va baholash.*

Strategik rejalashtirish:

BRMning har biri o'ziga xos vazifalarni o'z ichiga olganligi sababli, tadqiqotlarni boshlashdan oldin aniq maqsadlar va vazifalarni belgilash muhimdir. Tadqiqotchilar BRMga mos keladigan ilmiy yo'nalishlarni tanlashi va ular uchun dasturiy rejalarni ishlab chiqishi kerak [2].

Resurslarni boshqarish:

Ilmiy tadqiqotlarni samarali olib borish uchun moliyaviy, insoniy va texnik resurslarni to'g'ri boshqarish kerak. Bu borada davlat tashkilotlari, xalqaro donorlar va xususiy sektorning moliyaviy ko'magidan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, tadqiqotchilarni tayyorlash va ularga zarur resurslar bilan ta'minlash orqali ilmiy kadrlar bazasini shakllantirish ham tadqiqotlar muvaffaqiyati uchun zarurdir.

Ilmiy hamkorlik:

BRMga yo'naltirilgan tadqiqotlar ko'p qirrali va ko'p sohaga oid masalalarni qamrab oladi. Shu sababli, tadqiqot muassasalari, universitetlar, davlat va nodavlat tashkilotlari o'rtasida hamkorlik aloqalarini o'rnatish muhimdir. Xalqaro ilmiy hamkorlik esa tadqiqotlarning samaradorligini oshiradi. Masalan, ta'lim tizimi bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda turli davlatlardan kelgan olimlar va muassasalar hamkorlik qilishi lozim. Ma'mun universitetida xalqaro ilmiy hamkorlik ishlari keng yo'lga qo'yilgan bo'lib, universitet xalqaro oliy ta'lim muassasalari bilan o'zaro memorandumlarni tasdiqlash asosida olimlarning o'zaro ilmiy hamkorlik faoliyatlariga imkoniyatlar yaratib berilmoqda.

Monitoring va baholash:

Tadqiqotlar natijasini baholash va monitoring qilish orqali BRM maqsadlariga erishish yo'lida qilingan ishlar samaradorligini o'lchash mumkin. Bunda statistik ma'lumotlar, indikatorlar va tahlil usullaridan foydalaniladi. Monitoring natijalari asosida tadqiqotlarga o'zgartirishlar kiritish va yangi strategiyalarni ishlab chiqish imkoniyati tug'iladi.

Tadqiqot natijalarini amaliyotga tatbiq etish.

BRMga yo'naltirilgan tadqiqotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishning asosiy maqsadi - olingan natijalarni amaliyotga tatbiq etishdir. Ilmiy tadqiqotlar natijalari quyidagi yo'llar bilan amaliyotga joriy etilishi mumkin:

Davlat siyosatini shakllantirish:

Tadqiqotlar asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar hukumatlarning barqaror rivojlanish siyosatini belgilashda qo'llanishi mumkin. Masalan, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar asosida atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha qonunchilikni shakllantirish va rivojlantirish mumkin.

Xususiy sektorni jalb qilish:

BRMga yo'naltirilgan tadqiqotlar xususiy sektor uchun yangi imkoniyatlar va biznes modellarini yaratadi. Masalan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyosh yoki shamol energiyasiga asoslangan korxonalar tashkil etilishi mumkin [5].

Xalqaro hamkorlik va tajriba almashish:

Tadqiqot natijalarini xalqaro miqyosda bo'lishish orqali turli davlatlar va mintaqalar o'rtasida tajriba almashish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish jarayonini jadallashtiradi.

Yuqorida takidlaganimizdek, barqaror rivojlanish – insoniyatning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy ehtiyojlarini o'zaro muvofiqlikda qondirish orqali kelajak avlodlarning yashash sharoitlarini ta'minlashga qaratilgan yondashuvdir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) tomonidan qabul qilingan 17 ta Barqaror rivojlanish maqsadlarining (BRM) aksariyati ta'lim bilan chambarchas bog'liqdir. Ta'limning ushbu maqsadlarga erishishda muhim o'rni uni turli metodologiyalar orqali rivojlantirish zaruratini ko'rsatadi. Shu sababli, turli ta'lim metodologiyalarini qiyosiy-tahliliy o'rganishning ahamiyati ortib bormoqda. Bu borada Ma'mun universitetida ham bir qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan, xalqaro ilmiy-nazariy va amaliy konferensiyalar, xalqaro almashinuvlar, talabalarning xalqaro konferensiya va qo'shma ta'lim dasturlariga jalb qilish ishlari olib borilmoqda.

Barqaror rivojlanish va ta'lim o'rtasidagi aloqa.

Barqaror rivojlanishga erishishda ta'limning rolini uchta asosiy yo'nalishda ko'rib chiqish mumkin:

1. **Bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish:** Barqaror rivojlanish uchun aholining barcha qatlamlarida ekologik savodxonlik, iqtisodiy va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish muhimdir. Ta'lim ushbu bilim va ko'nikmalarni shakllantirish orqali jamiyatda barqaror hayot tarzini qaror toptirishga hissa qo'shadi.
2. **Tafakkur va ijtimoiy ongni o'zgartirish:** Barqaror rivojlanishga erishish uchun odamlarning turmush tarzi, ehtiyojlari va qadriyatlarini qayta ko'rib chiqish talab etiladi. Ta'limning asosiy vazifalaridan biri – inson tafakkurini o'zgartirish va ularni ijtimoiy mas'uliyat hissi bilan qaror qabul qilishga o'rgatishdir.
3. **Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash:** Zamonaviy muammolarni yechishda yangi texnologiyalar va innovatsiyalarning joriy qilinishi zarur. Ta'lim tizimi innovatsion yondashuvlarni o'rgatish orqali barqaror rivojlanish jarayonini tezlashtirishi mumkin.

Ta'lim metodologiyalarining tahlili.

Barqaror rivojlanishga erishish maqsadida qo'llaniladigan ta'lim metodologiyalari turli xususiyatlarga ega. Ularning qiyosiy-tahliliy o'rganilishi samaradorlikni oshirish va ta'lim tizimlarini takomillashtirish uchun muhimdir.

An'anaviy ta'lim metodologiyasi.

An'anaviy ta'lim metodologiyasi ma'ruza, darsliklar va muallimning yetakchi roliga asoslangan. Ushbu metodologiya orqali asosiy nazariy bilimlar beriladi. Barqaror rivojlanish maqsadlarining asosiy tushunchalarini o'rgatishda an'anaviy metodologiya o'ziga xos o'rin tutadi.

Afzalliklari: Tizimli bilimlar berish, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlariga oid asosiy tushunchalarni aniqlashtirish, aniq va izchil ta'lim berish imkoniyati.

Kamchiliklari: Amaliy tajriba va ijodiy fikrlash imkoniyatlarining chegaralanganligi, faqat nazariy bilimlarga asoslanishi.

Faol ta'lim metodologiyasi.

Faol ta'lim metodologiyasi talabalarning mustaqil fikrlash, muammolarni yechish, amaliy faoliyatda ishtirok etish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Bu metodologiya barqaror rivojlanish masalalariga ijodiy yondashishni o'rgatadi.

Afzalliklari: Talabalarni mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishga o'rgatadi, barqaror rivojlanish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi.

Kamchiliklari: Ko'proq vaqt va resurslarni talab qiladi, barcha ta'lim tizimlarida joriy etish oson emas [4].

Muammoli ta'lim metodologiyasi.

Muammoli ta'lim metodologiyasi talabalarni barqaror rivojlanishga oid real muammolarni hal qilishga jalb qilishni nazarda tutadi. Ushbu metodologiya talabalarda muammolarga tanqidiy va ijodiy yondashish qobiliyatlarini shakllantiradi.

Afzalliklari: Real muammolarni hal qilish orqali amaliy ko'nikmalarni oshirish, talabalarni barqaror rivojlanish muammolariga bevosita jalb qilish.

Kamchiliklari: Murakkab muammolarni hal qilishda talabalar uchun og'irlik tug'dirishi mumkin, bu esa ularning motivatsiyasiga ta'sir qilishi ehtimoli bor.

Virtual ta'lim va onlayn platformalar.

Zamonaviy axborot texnologiyalari va internetning rivojlanishi natijasida virtual ta'lim va onlayn platformalar keng tarqalmoqda. Bu metodologiya talabalarga global muammolar va ilg'or tajriba almashish imkoniyatini beradi.

Afzalliklari: Keng ko'lamdagi ta'lim resurslariga kirish imkoniyati, vaqt va joy bo'yicha cheklovlarning yo'qligi, global hamkorlikni rivojlantirish.

Kamchiliklari: To'g'ridan-to'g'ri amaliy tajribani o'tkazish imkoniyatlarining cheklanganligi, axborotning ortiqcha ko'pligi sababli muhim ma'lumotlarni saralash qiyinligi.

Qiyosiy-tahliliy o'rganishning ahamiyati.

Barqaror rivojlanishga erishishda ta'lim metodologiyalarining qiyosiy-tahliliy o'rganilishi quyidagi jihatlar bo'yicha ahamiyatlidir:

1. *Maqsadga mos yondashuvni tanlash:* Qiyosiy-tahliliy o'rganish orqali turli ta'lim metodologiyalarining afzallik va kamchiliklarini tahlil qilish mumkin. Bu esa BRMga mos keluvchi ta'lim yondashuvini tanlashda yordam beradi.
2. *Metodologiyalarning samaradorligini oshirish:* Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metodologiyalarni qiyosiy o'rganish natijasida ularning samaradorligini oshirish uchun muayyan o'zgartirishlar kiritish mumkin.
3. *Innovatsion yondashuvlarni joriy qilish:* Qiyosiy-tahliliy yondashuv orqali an'anaviy va zamonaviy ta'lim metodologiyalarining uyg'unligini ta'minlash va innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish yo'llarini topish mumkin.

Barqaror rivojlanishga erishishda ta'limning roli beqiyosdir. Ta'lim metodologiyalarini qiyosiy-tahliliy o'rganish ularning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda qanchalik samarali ekanligini aniqlash imkonini beradi. An'anaviy, faol, muammoli va virtual ta'lim metodologiyalari o'ziga xos afzallik va kamchiliklarga ega bo'lib, ulardan maqsadga mos holda foydalanish zarur. Shu bilan birga, turli ta'lim metodologiyalarini birlashtirib, zamonaviy va innovatsion ta'lim jarayonlarini.

Xulosa.

BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo'lida ilmiy tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlarni tizimli tashkil qilish orqali davlatlar, tashkilotlar va jamoalar BRMga erishishda muhim qadamlar tashlashi mumkin. Strategik rejalashtirish, resurslarni samarali boshqarish, ilmiy hamkorlik va natijalarni monitoring qilish - bularning barchasi tadqiqotlarning muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi omillardir. Shu bilan birga, tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etish orqali BRMning asosiy vazifalariga erishish imkoniyatlari kengayadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 21.02.2022 yildagi 83-son[<https://lex.uz/docs/-5870397>]
2. UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. [<https://unesdoc.unesco.org/>]
3. United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations General Assembly. [<https://sdgs.un.org/2030agenda>]
4. Tilbury, D. (2011). Education for Sustainable Development: An Expert Review of Processes and Learning. UNESCO. [<https://unesdoc.unesco.org/>]
5. Glasser, H., & Hirsh, J. (2016). Toward the development of robust learning for sustainability core competencies. *Sustainability*, 8(3), 119-136. [<https://www.mdpi.com/>]
6. Xudoynazarov E.M., Avezova D.G. Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students // International Scientific Conference on "New Scientific Trends and Challenges" 20th February 2023, Rome, Italy. P. 97-100.
7. Xudoynazarov E.M., Saparboeva S.O. //Didactic Foundations of the Development of Human Thinking. International Scientific Conference on "New Scientific Trends and Challenges" 20th February 2023, Rome, Italy. P. 94-96.
8. Худойназаров, Э. М., Эсонов, Н. А., & Кучкаров, М. У. Преимущества альтернативных методов обучения.
9. Madraximovich, K. E. (2020). Improving the methodological training of primary school teachers on the basis of innovative approaches. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(7)*.
10. Xudoynazarov, E. M. (2019). Didactic possibilities of oral exercises in forming initial classes pupils' mathematical thinking activity. *Eastern European Scientific Journal, Ausgabe. Germany, (1-2019), 249*.
11. Khudoynazarov, E. (2023). Boshlang 'ich ta'limda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning ahamiyati. *Молодые ученые, 1(13), 32-37*.
12. Эгамберган, Х. М. (2023). Ўқувчиларда танқидий фикрлашни ривожлантиришни педагогик ва методик асослари. *Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari, 4, 56-59*.